

В.В. Чекмарев¹

30 ЛЕТ РАЗВИТИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА
(РАЗМЫСЛИТЕЛЬНЫЙ ВЫПЛЕСК
НА МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ
«ФИЛОСОФИЯ ХОЗЯЙСТВА
КАК ЦЕЛОСТНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ»)*

Ключевые слова: философия хозяйства, Ю.М. Осипов, лаборатория философии хозяйства МГУ им. М.В. Ломоносова, Иной, хозяйства философия.

В молодости наши убеждения подобны горам,
с которых мы взираем на мир, в зрелости –
пещерам, в которых мы скрываемся от мира.
Парафраз Френсиса Скотта Фицджеральда

Введение

9 сентября 2021 года проходило традиционное собрание вовлеченных в будни и праздники смыслопроизводителей общего ученого дела под девизом П.С. Лемещенко «В действительности все не так, как на самом деле!». И собрание это было посвящено 80-летию Юрия Михайловича Осипова, поздравлением которого и является мой размыслительный выплеск.

Сногшибательная тема «Философия хозяйства, как целостное мировоззрение» предопределила следующую последовательность суждений, высказанных в настоящей статье:

1. Мозгосшибательность философии хозяйства.
2. Изрядная судьба – зарядная философия.
3. До свидания, философия хозяйства! Здравствуй, хозяйства философия!
4. Понтий Пилат в философии хозяйства: от М. Булгакова до Ю. Осипова сотоварищи.
5. «А кто там семинарит нас, хорошенький такой...».

¹ **Чекмарев Василий Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент РАО, действительный член АФН. Руководитель Костромского регионального отделения Петровской Академии Наук и Искусств (КРОПАНИ) при администрации Костромской области, г. Кострома, Россия (tcheckmar@ksu.edu.ru).

***Цитирование:** Чекмарев В.В. (2021). 30 лет развития возможностей человеческого восприятия мира (размыслительный выплеск на Международном симпозиуме «Философия хозяйства как целостное мировоззрение») // Вопросы политической экономии. № 4 (28). С. 143-153.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838376>

6. Незаурядность и занозность «заурядного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова».

7. Случайность и необходимость лаборатории философии хозяйства (цветные звуки о философии в лаборатории).

Основная часть

1. Мозгосшибательность философии хозяйства

Философия хозяйства – это метафилософия. В наше тревожное время короназавров и ковидопитеков философия хозяйства пробивается в будущее на основе идей нового Иного (Осипов, 2006). Это Иное дает возможность назвать его автора – ИНОЙ мыслитель. Этот *метамыслитель* своими чувствами, своими открытиями внедряет постулаты философии хозяйства как проспекта бытия в широкое общественное сознание и делает ее мозгодробильной. Среди постулатов выделю идею транзертности, то есть разновариантности обеспечения единства государства и социума. Не зря же академик РАН С. Глазьев ставил вопрос о «глубинных стереотипах» русской культуры хозяйствования (Глазьев, 2007)?! А может быть философия хозяйства и политическая экономия – близнецы-сестры? Ведь С.Н. Булгаков уже на четвертой странице изданной в 1912 году первой части «Философии хозяйства» писал, что «Между политической экономией и позивитизмом как мировоззрением существует тесная, неразрывная связь» (Булгаков, 1912. С. 4).

2. Изрядная судьба – зарядная философия

«ИНОЙ метамыслитель» – не просто создатель и носитель философских идей. Он – обладатель способности распространять идеи. Ю.М. Осипов – это всегда интересно, смело, умно, конструктивно, критично, с болью за Россию!

Азарт и деликатность, лихость и озорство, вдохновенность и требовательность – все это он, Юрий Михайлович Осипов. Его научная творческая чуткость поразительна! (свобода души – и в этом все дело).

Общаясь друг с другом «на платформе Осипова» мы ловим ощущения будущего! И мы начинаем оперировать такими понятиями в развитии *зарядной философии* как оргократия (слой людей, являющихся функцией управления), интелториат (слой деклассированной интеллигенции и квалифицированных лаборантов), прекариат, фрикократия. Читая книги и статьи Ю.М. Осипова, этого Иного философа, об Ином – задумываешься, осуществляется ли познание только в рамках (русле) мышления? Кажется, еще Гельвеций заметил: мои чувства несколько не глупее меня. Наверное, не так уж много людей, кто вправе повторить эти слова применительно к себе. Но убежден, что Иной имеет такое право. Общение с Ю.М. Осиповым позволяет *ощутить*, как умны его чувства и каким искренним непритворным чувством окрашены его мысли.

И нельзя не согласиться с ныне не часто вспоминаемым Добролюбовым, сказавшим, что великая личность есть не более как искра, которая может воспламенить материал, подготовленный обстоятельствами исторического развития народа. Вот и творчество Ю.М. Осипова способно воспламенить как искры и не дает угаснуть в нас, его сотоварищах, чувству человеческого достоинства, чувству ответственности за дарованное всем чудо жизни.

Ю.М. Осипов всегда востребован. Он всегда всем нам очень нужен. И сам. И его мысли о будущем. И его философия хозяйства. И его умение нести ответственность за собственные поступки. И его способность улавливать неуловимое, быть Иным! И его пример преодоления трудности быть с эпохой на «ты»...

Осипов – пропуск в иные миры. Одновременно Осипов – это путь, сближающий реальность и ирреальность, элегию и фантастику, мечты и их сбываемость.

Осипов – это еще и гора, с которой можно заглянуть в будущее.

При этом Осипов – продолжатель классической философии русского космизма и традиций творчества таких ученых как: С.Н. Булгаков (Софийность хозяйства, 1912), А.К. Манеев, В.Ф. Купревич, Н.Г. Холодный, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковского, Н.А. Сетницкий, А.К. Горский, В.Н. Муравьев, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, Н.А. Умов, В.С. Соловьев, Н.Ф. Федоров, А.В. Сухово-Кобылин (Философия духа или социология (учение Всемира) рукопись 24 ноября 1901 г. издана в 1993 г. в книге «Русский космизм») (Грезы о Земле и небе..., 1995; Русский космизм..., 1993).

Сказать, что Осипов как ученый – баловень судьбы – было бы не точно. Он, скорее, судьбе приглянувшийся. Приглянувшийся за жизнестойкость и ей (судьбе) непокорность: «На свете счастья нет, но есть покой и воля. Не нарушай покой, судьба, запретом алкоголя!». И еще: «Я памятник воздвиг себе из мухоморов между оврагов, рощ и косогоров. И долго буду тем любезен я народам, что им в лесу служил экскурсоводом». Улыбнулись? Ну, тогда еще частушку для большего понимания хозяйства философии:

Пошли в народ его указы
Как уберечься от заразы.
И что ж? безмолвствует народ.
Предпочитает анекдот.

Журнал-альманах «Философия хозяйства», который редактирует Ю.М. Осипов, являет собой *путеводитель* по Иному, энциклопедию софийствования, у которой сотни авторов. Путеводитель-энциклопедия полезен для всех, кто хочет негостовского нового и иного в нашем будущем, кто находится в поисках новой методологии познания себя и других.

3. До свидания философия хозяйства!

Здравствуй, хозяйства философия!

Первично все ж таки хозяйство, а не философия. Принудительная инклюзия вряд ли уместна. Скорее необходима теория сравнительности одинаково разных. Особенно если «экономика в лучах философии хозяйства» (Осипов, 2004. С. 180) имеет возможность быть «сакрализованным хозяйством» (Осипов, 2004. С. 181). С позиций познавательного-объяснительного соотношения между экономическим гнозисом и экономическим онтосом (Осипов, 2018. С. 3) *хозяйства философия* противостоит идее экономической изоляции и идее освобождения от тела, которые манифестируют сторонники трансгуманизма. Не только материя, не только дух, но и хозяйство.

Человек был и есть, прежде всего, страсть! Страсть Ю.М. Осипова в идее философии хозяйства дает жизнь разуму. В ней он – ИНОЙ философ. Его работы по философии хозяйства – плод его страсти, плод внутреннего воспламенения, плод

желания приносить людям радость в процессе хозяйствования. ИНОЙ формирует общее пространство понимания, делает слово вестником сознания, определяющего наше бытие, делает философию хозяйства ресурсом хозяйствования, определяет хозяйство в качестве одного из фундаментальных понятий мироздания, следует заветам В.И. Ленина, который в 1918 году определил задачу превращения всего государственного «механизма» в хозяйственный «организм» (Ленин, 1974 (1918). С. 7). Так да здравствует *хозяйства философия!* И в метафизическом и в гносеологическом смыслах.

4. Понтий Пилат в философии хозяйства: от М. Булгакова до Ю. Осипова сотоварищи

Свою книгу «Иное» Ю.М. Осипов открывает эпитафией:

OUOD SCRIPSI, SCRIPSI

Что написал, то написал

«Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: «Царь Иудейский», но что Он говорил: «Я Царь Иудейский».

Пилат отвечал: что я написал, то написал».

Ев. Иоан., 19, 21-22.

Эпитафия из М. Булгакова не случаен. Дело в том, что, не смотря на разные судьбы Сергея Николаевича и Михаила Афанасьевича Булгаковых (подробно см.: (Два Булгакова..., 2002)), у них много «искрящего контакта». Как и Ю.М. Осипова с ними обоими.

Впрочем, 2021 год – год особенный, деньрождественный С.Н. Булгакову – 150 лет, М.А. Булгакову – 130 лет, Ю.М. Осипову – 80 лет со дня рождения.

А вообще, богоизбранный философ Осипов как ИНОЙ философ – это пророческая или историческая личность? И, может быть, назначение его публикаций в том, чтобы не сбылись содержащиеся в них пророчества? А, может быть, Осипов стремится раскрыть роль разума в жизни человеческой и представить логически связанный с ним нравственный кодекс – разумный эгоизм? Ведь хозяйство Бога есть, а экономики у Бога нет... Например, я, совместно с Владимиром Чекмаревым в своей статье «Священный эгоизм» (Чекмарев, Чекмарев, 2021) опирался именно на этот посыл Ю.М. Осипова в рассуждениях о социально-экономической безопасности человека и социума. Возникает нечто вроде осипознания и осипориады. *А лаборатория философии хозяйства становится лабораторией по производству сознания, колокольной жизненных ценностей.*

Понтий Пилат превращает царя горы «Философия хозяйства» в ИНОГО классика философии. И Ю.М. Осипов никогда не уступает обстоятельствам, являя собой важный жизненный пример его сотоварищам. Вокруг него есть и рьяные, но мелкие «профессора» – цари местного факультета, работы которых сродни арктической пустоте холодильника. А он, как и завещал Карл Маркс, расстается с ними, смеясь. Сказать, что смеется потому, что много работает, было бы не точно. Он работает *всегда*. И он не поет соловьиною песню о том, как вырастают волосы у лысых.

Ю.М. Осипов вскрывает тайник заветов С.Н. Булгакова. Человек временем обижен: тайна С.Н. Булгакова велика, а срок, отпущенный на ее постижение, не со-

измерим с величиной быстротечной человеческой жизни (только сделаешь шаг, а твой век уже истек). И это притом, что источник *преображающей энергии* – человек, его активность в постижении мира.

5. «А кто там семинарит нас, хорошенький такой...».

А семинарит нас человек, у которого редкий дар – подключенность к вызовам времени, к его языку, фактуре. Философия хозяйства для профессора Осипова – вспышка импульсов, история страстных отношений с жизнью. Жизнью настоящей, без прикрас.

Так и хочется воскликнуть – единственный, неповторимый! Но это расхожая банальность – не его характеристика. Он – гораздо *крупнее* со своими божественными откровениями, пророческими предсказаниями. Он давно стал как бы комментатором реальности, находясь в запредельном космическом пространстве, утверждая – не терпите, да нетерпимыми будете. Но вообще-то ему ближе тезис – полцарства за коньяк, чтоб Фемиду осилить имущему.

Его обращение к проблематике философии хозяйства началось (насколько мне удалось понять из личных бесед с Ю.М. Осиповым) с понимания того, что философия хозяйства в конце XX века – это новый ракурс близкого к общепринятому взгляду на труды С.Н. Булгакова (Булгаков, 1912). И это не было «диссидентством», «бунтарством». Он просто проявил себя в качестве нестандартного человека.

Тема философии хозяйства – это не мир дна или полусвета. Ю. Осипов просто отделил себя от тех ученых, которые были хотя бы частично интегрированы в традиционное общество и действовали в его маргинальной зоне (то же самое сопутствовало и оценкам творчества С.Н. Булгакова. (С.Н. Булгаков: pro et contra..., 2003)). Он, конечно, остался в своеобразном симбиозе с обществом, поскольку выполнял функции профессора *Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова*, но все же стал ИНЫМ.

Интуицию и фульгурацию следует рассматривать в категориальной форме, ограничивая их функциями поставщика идей о внезапности понимания старого мира, на который благодаря схематизму накладываются новые результаты. Конструирование реальности происходит как бы за рамками проблем обретения достоверности. Это потом ментальные представления становятся рациообъяснимыми, историзированными, фигуративными, а не абстрактными. Всеобщее наполняет общее, а затем и единичное пониманием всеобщего, просто самой жизнью.

Философия хозяйства – это восстановление связи человека с сакральным через формирование личной ответственности каждого ученого (не путать с научным работником!).

Качество труда сегодня возникает только у тех ученых, кто может себе это позволить, сумев обособиться (не путать с отчуждением!) от случайности исторического процесса при понимании его объективной всеобщности.

И поэтому философия хозяйства Иного – это событие.

В его работах причудливо сочетается контрастность философов-«окологосударственников», фрагменты возможного в переплетении с ожидаемым и желаемым, и его мечта-вымысел.

При этом Осипов не дает категорических установок и оценок, сомневается и предполагает, не выражая какой-либо «партийной» позиции. Он, как пишет

А.В. Бузгалин, не подвержен «болезни узкотемья, отказу от «больших нарративов» (Бузгалин, 2021. С. 72). Он просто дает свой ответ, как и Эрнандо де Сото (де Сото, 2007 (1989)) терроризму безответственности за жизнь.

Иногда Иной кажется простодушным в самом хорошем смысле этого слова.

Но почему с ним сотоварищи? Видимо, потому, что вопросы, которые их волнуют, вопросы не материального, а духовного порядка.

Книги Ю. Осипова отличаются от его научных трудов. Это говорит об универсальности и широте таланта Ю.М. Осипова. Если бы он писал (творил) исключительно в координатах постмодернизма, реализма или символизма, то он бы не воспринимался *всеми* его сотоварищами.

Большой талант никогда не замыкается на каких-то концепциях. Может быть, ученые, понимая это обстоятельство, и в науке провозглашают все настойчивее принцип междисциплинарности, синергизма.

6. Незаурядность и занозность «заурядного профессора МГУ им. М.В. Ломоносова»

Моральный каннибализм тоталитарных чиновников позволяет последним стараться загонять профессуру в рабство ГОСов. Но профессор Осипов Ю.М. счастливо избежал статуса жертвенного животного в нашем образовательном пространстве. Вероятно, потому сущность личности профессора и в обладании гипнозом обольщения. Это гипноз отрицания наказания для способных за их способности, а успешных за их успех. Более того, он передает свое умение *этого* гипноза всем нам, кто с ним вместе. А, может быть, именно поэтому мы вместе и учимся в школе философии хозяйства.

Этот гипноз, неясный внешне, не обладающий юридическими основаниями, превращает «профессоришков» в жертву потребностям завистливой посредственности.

Но в даре Ю. Осипова нет ничего мистического, просто его философия и убеждения – предмет свободного выбора ЧЕЛОВЕКА, разумного человека, Атланта, расправившего плечи! Просто ИНОЙ философ – это явление общечеловеческого масштаба.

Пульс Ю.М. Осипова совпадает с пульсом времени. Может быть, поэтому властьпредержащие прощают ему то, за что любого другого профессора-творца распяли бы и уестествовали (или, как теперь модно – обнулили). А может, понимают, что ИНОЙ для них – кристалл роста.

Сюжетный твист публикаций Ю.М. Осипова превращает его в *бро кукуратора* (выражение В. Пелевина) (Пелевин, 2021), которому многие просто симпатизируют, а то и завидуют!

7. Случайность и необходимость лаборатории философии хозяйства (цветные звуки о философиане лаборатории)

Интеллигентствующие холуи «цифры» здесь не приживаются, компьютеризованная буржуазия (интеллектократия) тоже. Поэтому вирусно-экономический кризис коллектив лаборатории хозяйства обошел стороной.

Фрикократии здесь также не значится.

В лаборатории царит идеосфера. То есть, реализована канцелярия Ричарда Докинса, созданная им в 1976 году в «Гене-эгоисте». Идеосфера является для мыс-

лей тем же, чем биосфера для животного мира. А идеи Ю.М. Осипова сотоварищи подобны живым существам. Они рождаются, растут, набирают силу, сталкиваются с другими идеями, эволюционируют и как органические существа, способны воспроизводиться и множиться. В биологии эволюция не знает морали. Вот почему коллектив лаборатории, где «первую скрипку» реализует Елена Серафимовна Зотова, являет собой своеобразный фильтр «увлекающих» идей, *метасмыслов*, так как они становятся сильнее человека, которому пришили голову, и сильнее тех, кто их пропагандирует.

Решать проблемы оперативно можно только сообщая, обмениваясь и прощая. А готовить номера журнала «Философия хозяйства» к выпуску сродни задаче написания Книги Бытия.

Процесс общения друг с другом на конференциях и семинарах, проводимых лабораторией философии хозяйства, всегда отличается тем, что этим разговорам претит какое-либо раздраженное верхоглядство, «трамвайный» уровень, исключающий мало-мальски серьезное проникновение в явление хозяйствования. Полагаю, этому способствует готовность воспринимать позиции Иного философа и умное, тонкое, тактичное их рассмотрение. Процесс общения и с самим Ю.М. Осиповым, и с его помощниками всегда являет собой благо. Благо общения. Ведь искусство общения с людьми становится все большим дефицитом, даже и без пандемических проблем. Государство, при всем его могуществе, в вопросах общения бессильно.

Созданная Ю.М. Осиповым Академия философии хозяйства (больше 300 членов) реализует ценность человеческого общения. Ну, а там, где возникает ценность, возникает и право на ценность. Поэтому Ю.М. Осипов постоянно чувствует связь с множеством окружающих его людей. Он зависит от них, а они зависят от него.

Чем же еще определяется человеческая величина Ю.М. Осипова? Отмечу, как бы не показалось кому-либо странным, его властность-гипноз, его облик, его осанку, эстетику! Отмечу сильный, самобытный характер. Осипов как бы призван изменить формат существования человека независимо от конкретики того мира, в котором человек находится здесь и сейчас.

Но нельзя не отметить наличие у Иного существенного скепсиса относительно дальнейших путей развития человечества, которое сейчас подвергается пытке «пандемией» и «цифровой экономикой». Есть ли смысл в НТП, все достижения которого могут быть перечеркнуты темной стороной нашего «Я» и нашего «Мы»? где же и каким образом искать абсолютную систему координат?

Поэтому хозяйства философия – это «изучение шипов еще не существующих роз». А такие процессы, как правило, не бывают одномерными, однонаправленными и односторонними.

Стоит ли рассматривать контакт Ю.М. Осипова с реальностью как идеальный?
Подражать ему?

Реальность – надвигающаяся или уже наступившая – подает сигнал через мысли и откровения Ю.М. Осипова, а сотрудники лаборатории философии хозяйства дают возможность наиболее чутким антеннам творческого сознания сотоварищей по философии хозяйства улавливать сигнал. Улавливать как новую загадку бытия и одновременно ее отгадку. Философия хозяйства – это ведь не только научная доктрина, философема Осиприады, но и бытийное устремление к будущему.

Философия хозяйства позволяет формировать, как после большого взрыва, новую *хозяйства* философию, преодолевая тупик реализма.

Повседневность и вечность лаборатории – это наша реальность-универсум. «Универсум как «строгий бог», требующий служения себе через абсурд ритуалов рутины реальности, стандартизированной ежедневности дает нам всем надежду прорыва через «золотое безумие потребительства» – как вне-выходу, взлету, перевоплощению и вхождению во вне-бытие себя нового» (Бычков, 2020).

Спасибо всем сотрудникам лаборатории – этой нашей социальной платформы!

Итог – вывод – заключение – эпилог

ИНОЙ философ – это ТАЙНА. Потому что ИНОЙ заставляет искриться нейроны. Потому что ИНОМУ важно не истины пошатнуть, а открыть новые горизонты. Или устроить парад снов, ведь все формы жизни стремятся к гомеостазу. А как же быть с реальностью? Вот Юрий Сошин рассуждает: «Раньше он боялся ее, или не знал, как с ней, этой реальностью, обращаться. Это было или невообразимо скучно и однообразно, или бесконечно трудно и тяжело. Или страшно. Иногда ему просто казалось, что у него не хватает сил. Он не понимал этот закон силы, которую надо непрерывно, или как-то скачками, наращивать, что надо почему-то всегда в каком-то усилии продолжать. Завершать начатое». И эти рассуждения вполне применимы к Ю.М. Осипову.

Вот поэтому 30 лет оркестр под управлением Юрия Михайловича Осипова играет цветные звуки симфонии жизни «Долой безумие!».

И для него звучит стихотворение Юрия Мамлеева (Мамлеев, 2014):
И опять этот мир, так похожий на тот, где я плакал,
Целовал с исступленьем цветочки и видел кошмарных существ.
Раздавая поклоны, улыбки и сны, ждал я верного знака,
Чтоб уйти навсегда из таких вот причудливых мест!

И опять! Для того ль я был там, где никто из живых не бывает,
Где пространство и время, как тряпки ненужные, светятся мглой,
Где хранит наш Господь все, что боги и духи не знают,
Где из дальних пределов веет страхом и тайной Иной.

Ну и пусть! Значит, что-то не ладно со мною.
Закружил меня ветер, что воет из бездны Иной.
Значит, снова идти мне унылой тропой земною
И кормить своей плотью некормленных призраков рой.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В. (2021). Еще раз о важности философского взгляда на проблемы социально-экономического развития / Предназначение (к 80-летию Ю.М. Осипова). М.: ТЕИС. С. 72-73.

Булгаков С.Н. (1912). Философия хозяйства. Часть 1. Мир как хозяйство. М.: Книгоизд «Путь». – 339 с.

- С.Н. Булгаков: pro et contra. Личность и творчество Булгакова в оценке русских мыслителей и исследователей* (2003). СПб: РХГИ. – 1000 с.
- Бычков А.* (2020). Тот же и другой. СПб: Алтейя. – 130 с.
- Глазьев С.Ю.* (2007). Конкурентные преимущества русской культуры хозяйствования // Проблемы новой политической экономики. № 4. С. 19-29.
- Грезы о Земле и небе: антология русского космизма* (1995). СПб: Худ. лит. – 528 с.
- Два Булгакова. Разные судьбы* (2002). / под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. в 2-х книгах. М.; Елец. – 262 с.
- Ленин В.И. 1974* (1918). Полное собрание сочинений. Т. 36. М.: Издательство политической литературы. – 741 с.
- Мамлеев Ю.* (2014). Невиданная быль. Стихи и проза. Серия «Метафизическая поэзия». М.: Издательская группа Традиция. – 272 с.
- Осипов Ю.М.* (2004). Эпоха Постмодерна. М.: ТЕИС. – 336 с.
- Осипов Ю.М.* (2006). Иное. М.: Экономистъ. – 704 с.
- Осипов Ю.М.* (2018). Экономика как есть. М.; Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина. – 333 с.
- Пелевин В.* (2021). Transhumanism inc. М.: Эксмо. – 420 с.
- Русский космизм: антология философской мысли* (1993). М.: Педагогика-Пресс. – 368 с.
- Чекмарев В.В., Чекмарев Вл.В.* (2021). Священный эгоизм (о социально-экономической безопасности человека и социума) // Философия хозяйства. № 2. С. 79-96.
- Эрнандо де Сото. 2007* (1989). Иной путь: Экономический ответ терроризму / пер. с англ. Челябинск: Социум. – 408 с.

© 2021

Vasily V. Chekmarev¹

THIRTY YEARS OF DEVELOPING THE POSSIBILITIES
FOR HUMAN PERCEPTION OF THE WORLD
(A SPECULATIVE EFFUSION AT THE INTERNATIONAL
SYMPOSIUM “THE PHILOSOPHY OF THE ECONOMY
AS AN INTEGRAL WORLD-VIEW”)*

Keywords: *philosophy of economy, Yu.m. Osipov, Laboratory of Philosophy of Economy of Lomonosov Moscow State University, Other, economy philosophy.*

The aim of this publication is to examine the philosophy of the economy through the prism of political economy, providing a non-dogmatic view of economic civilisation and the scientific economy.

The task here, while proceeding from economically rational premises, is to characterise the scientific school of the philosophy of the economy on the basis of vital, emotional empathy with the ideas of Yury Mikhailovich Osipov. A further task of the publication is to attempt to explain which of Osipov’s ideas on the philosophy of the economy arose as questions of political economy evolved, and which owe their origins to the mechanisms of cooperation that Russian scholars, as a consequence of particular economic processes, adopted from the 1990s.

A comparison of the emotional possibilities that flow from embracing the positions of Professor Yury Mikhailovich Osipov shows them correlating with the social needs of scholars for recognition, success, and social capital.

The professor’s view of the OTHER, it is suggested, should be seen as a complex mix made up of “biology, upbringing, and the moral norms of society”, a mix that is not subject to false information in a world where the available data are insufficient for making correct decisions.

A case is made for regarding the new political economy and the philosophy of the economy as twin sisters.

¹ **Vasily V. Chekmarev**, Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Corresponding Member of the RAO, full member of the AFS. Head of the Kostroma regional Branch of the Petrovsky Academy of Sciences and Arts (KROPANI) under the administration of the Kostroma region, Kostroma, Russia (tcheckmar@ksu.edu.ru).

* **JEL codes:** A11, B10, C18, O20.

Citation: Chekmarev V.V. (2021). 30 years of development of the possibilities of human perception of the world (a thoughtful splash at the International Symposium "Philosophy of Economy as a holistic worldview"). *Problems in Political Economy*, № 4 (28): 143-153.

DOI: <https://zenodo.org/record/5838376>

REFERENCES

Bulgakov S.N. (1912) Philosophy of economy. Part 1. The world as an economy. Moscow: Knigoizd "Path". – 339 p.

S.N. Bulgakov: pro et contra. Bulgakov's personality and creativity in the assessment of Russian thinkers and researchers (2003) St. Petersburg: RHGI. – 1000 p.

Bychkov A. (2020) The same and the other. St. Petersburg: Alteya. – 130 p.

Buzgalin A.V. (2021) Once again about the importance of a philosophical view on the problems of socio-economic development / Purpose (to the 80th anniversary of Yu.M. Osipova). M.: TEIS. Pp. 72-73.

Chekmarev V.V., Chekmarev V.V. (2021) Sacred egoism (about the socio-economic security of man and society) // Philosophy of Economy. № 2. Pp. 79-96.

Dreams of Earth and Sky: an anthology of Russian Cosmism (1995) St. Petersburg: Khud. lit. – 528 p.

Glazyev S.Yu. (2007) Competitive advantages of the Russian culture of management // Problems of the new political economy. № 4. Pp. 19-29.

Lenin V.I. 1974 (1918) Complete works. Vol. 36. M.: Publishing House of Political Literature. – 741 p.

Mamleev Yu. (2014) An unprecedented past. Poems and prose. Series "Metaphysical poetry". Moscow: Publishing group Tradition. – 272 p.

Osipov Yu.M. (2004) The Epoch of Postmodernism. M.: TEIS. – 336 p.

Osipov Yu.M. (2006) Other. M.: Economist. – 704 p.

Osipov Yu.M. (2018) Economics as it is. M.; Tambov: Publishing House of TSU named after G.R. Derzhavin. – 333 p.

Pelevin V. (2021) Transhumanism inc. Moscow: Eksmo. – 420 p.

Russian cosmism: anthology of philosophical thought (1993) M.: Pedagogy-Press. – 368 p.

Hernando de Soto. 2007 (1989) Another way: An Economic Response to terrorism / translated from English. Chelyabinsk: Socium. – 408 p.

Two Bulgakov. Different destinies (2002) / edited by Yu.M. Osipova, E.S. Zotova. in 2 books. M.; Yelets. – 262 p.